

Mavzu: Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida qoliplash usulining badiyatga ta`siri masalasi

Djabborova Mashhura Jo`raqulovna Guliston
davlat universiteti magistri.

Annotatsiya: Qoliplash usulida yaratilgan asarlardagi kabi qoliplovchi hikoyalar garchi mazmunan boshqa-boshqa hikoya bo‘lsa ham bir syujet chizig‘i ustida birlashadi.

Asarda keltirilgan har bir qoliplovchi hikoyanning asosiy syujetga ta`siri kattadir. Yozuvchi shu hikoyalarni keltirish orqali asar qahramonlarining murosaga kelishiga zamin yaratadi. Qahramonlarning hikoyalar ta`sirida fikri o‘zgaradi.

Gulxaniyning “Zarbulmasal“ asari nasriy hikoyachilik asosiga qurilgan badiiy asar bo‘lib, unda moddiy hayot voqealari, har xil ijtimoiy tabaqaga mansub insonlar fe‘l-atvori va ularning munosabatlari majoziy tarzda –qushlar obrazlariga ko‘chirib hikoya qilinadi. Asardagi qushlar obrazlari o‘zaro mahalliy muhitdan rang olib, milliy til va an‘analar bo‘yicha suhbatlashadilar, o‘zbekcha maqol – matal, hikmat, hikoyatlar keltirilib, masallar vositasida fikr almashadilar badiiy ifodaning bu usuli masalchilik tarixida ko‘rilmagan holat hisoblanadi.

Janr xususiyatlarining murakkabligi, biror bir adabiy janr qolipiga mos emasligi bu asarning original asar ekanligini dalolatlaydi.

Asardagi “Toshbaqa bilan chayon”, “Tuya bilan bo‘taloq” va “Maymun bilan Najjor” kabi qoliplovchi hikoyalar, shuningdek, “Kaj va faj”, “Yodgor po‘stindo‘z” kabi kichik hikoyalar obrazlilik nuqtai nazaridan asar badiiyatida ulkan ta`sir ko‘rsatgan.

Kalit so‘zlar : Badiyat, syujet chizig‘i, badiiy bo‘yoq, badiiy proza, yumor.

Gulxaniy asarlari faqat g‘oyaviy mazmuni bilangina emas, balki badiiy tili va uslubi bilan ham o‘sha muhitdagi adabiyot vakillari ijodidan ajralib turadi. Chunki Gulxaniy asarlarining, ayniqsa, “Zarbulmasal”ning tili o‘sha vaqtlardagi jonli xalq tiliga yaqin bo‘lishi bilan diqqatga sazovordir.

Gulxaniy xalqqa manzur bo‘lgan asarlarini yozishda faqat xalqning jonli tili va og‘zaki ijodiyotiga tayanib qolmadi, balki o‘zbek mumtoz adabiyoti vakillari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy tajribalaridan, nasrdagi mahoratidan bahramand bo‘ldi. Ayniqsa, Alisher Navoiyning nasriy asari—“Mahbubul-qulub” Gulxaniyning “Zarbulmasal”ni yaratishiga samarali ta’sir etdi.

“Zarbulmasal”ning tili va muallif uslubi haqida so‘z borar ekan, “Echkining oti Abdulkarim bo‘larga so‘z kerak”, “Sening kordonlig‘ing kulol mo‘ndida suv ichgandek ekan”, “Og‘zi oshga yetganda burni qonagan men bo‘ldim”, “Xom tarvuzni qo‘ltig‘ingga olma”kabi iboralarni eslatib o‘tamiz. Bunda Gulxaniyning maqol va masallardan aniq ifodalar va iboralar ijod etishdagi mahorati yaqqol ko‘zga tashlanadi, ko‘rinadi.

U xalq askiya va yumori tajribasidan foydalanib, qiziqarli lavhalar ham chizdi. Buni Boyo‘g‘li uyidagi bazmning tarqalishi tasvirida ravshan ko‘rish mumkin:

“Alqissa, zamondin keyin bazmlari tugab, mug‘anniylar olganlariga quvonib, oroyish uzilib, ma’raka buzilib, el oyog‘i tinib, orom uchun etikdan oyoq...chiqardilar”. Bundan tashqari, “Zarbulmasal”dagi voqealarning mantig‘iga bog‘lanib kelgan “Yapaloq sha’n-shavkatlar bilan to‘y olib keldi”, “Og‘zingizdan o‘rgulay, to‘ram”, “Bo‘rimisiz, tulki?” kabi iboralar aniq hamda “teva”, “tushov”, “palos”, “taqiya”kabi xalq orasida keng tarqalgan nomlar Gulxaniyning katta hayotiy va ijodiy tajribaga egaligini, asar tilining boyligi, ommabopligi va uslubining ravonligini ravshan ko‘rsatadi.

Gulxaniy “Zarbulmasal” da tabiat manzaralarini turli badiiy bo‘yoqlarda ustalik bilan tasvirlab bera olgan:

Bor edi ko‘p ne’mati alvonlari, Xurramu ma’mur edi hayvonlari.

Zulf kabi sunbuli xushbo‘ylari, Rohatijon erdi oqar suvlari.

“Tuya bilan Bo‘taloq”masalidagi tabiat tasvirini ko‘zdan kechiraylik:

Fasli tamuz erdi, havo ko‘p isig‘, Yo‘lda temurdek edi qumlarqiziq³³...

Gulxaniy voqea tasviriga ustalik bilan yumorga xos ruhni kiritadi. Masalan, yozuvchi Xolboqi misgarning “Ey toshkemirgur nafas...meni namozxon aylading”, deb o‘z nafsiga qilgan malomati, Muhammad Qosimning mardikor do‘ppisini tortib olib: “Mening do‘ppimning tovonini sen berursan” deb qilgan da’vosi, Yodgor po‘stindo‘zning “Chokdan

³³ Gulxaniy. Zarbulmasal. – T.: Ozbekiston. 2018. 17-bet.

musht o‘tmasa yaxshi tikish” degan javobi yengil kulgiga sabab bo‘ladi. Bu hol muallifning yumordan ham ustalik bilan foydalana olish mahorat egasi ekanligidan dalaolat beradi.

“Zarbulmasal”ning kompozitsiyasi hikoya ichida hikoyalar san’atkorona ulanib kelgan ertaklarning kompozitsion qurilishiga o‘xshab ketadi. Bir qator masallar asosan voqea bilan bog‘lanadi, syujet qismlari (voqea tuguni, rivoji, kulminasion nuqtasi va echimi) ixcham va bir butunlikni tashkil etadi. Gulxaniy atoqli masalchi yozuvchidir. Butun hayotini mehnat bilan o‘tkazgan Muhammad Sharif Gulxaniy mehnatkash xalq bilan birga bo‘ldi, unga sodiq qoldi. O‘z ijodini xalq hayotini, uning orzu-armonlarini aks ettirishga bag‘ishladi.

Gulxaniy ijodining xalqchiligi shundaki, u xalqni talovchi xon va beklarni el va yurtga xarobalik keltirgan “boyqushlar”, “yapaloqlar” deb achchiq kulgiga oladi.

Gulxaniy ijodi to‘xtovsiz o‘sib, rivojlanib borar ekan, shoir dastlabki izlanish davridagi saroy adabiyoti ta’sirida paydo bo‘lgan qasidachilik va taqlidchilik illatlaridan xalos bo‘lib boradi. Xalq hayoti va ijodi unga katta mahorat maktabi bo‘ldi. Bu esa Gulxaniy [ijodining](#) g‘oyaviy-badiiy takomilida o‘zining aksini topadi.

Gulxaniyning “Zarbulmasal” asari nasriy hikoyachilik asosiga qurilgan badia bo‘lib, unda moddiy hayot voqealari, har xil ijtimoiy tabaqaga mansub insonlar fe‘l-atvori va ularning munosabatlari majoziy tarzda – qushlar obrazlariga ko‘chirib hikoya qilinadi. Asardagi qushlar obrazlari o‘zaro mahalliy muhitdan rang olib, milliy til va an’analar bo‘yicha suhbatlashadilar, o‘zbekcha maqol –matal, hikmat, hikoyatlar keltirilib, zarbulmasal vositasida fikr almashadilar badiiy ifodaning bu usuli masalchilik tarixida ko‘rilmagan holat hisoblanadi.

Janr xususiyatlarining murakkabligi, ya’ni uni na qissa, na hikoya, na masal, na hajviy deb biror bir adabiy janr qolipiga mos emasligi bu asarning haqiqiy orginal asar ekanligidan dalolatdir. Bu asarda janr turlari aralash holda umumiy bir butunlik hosil qilgan, desak xato bo‘lmaydi.

“Zarbulmasal” asarining g‘oyaviy mazmuniga ham e’tibor qaratadigan bo‘lsak, o‘sha davrdagi Qo‘qon – O‘ratepa – Buxoro munosabatlariga oid bu tarixiy holat – siyosiy inqirozlar davri ko‘rsatib berilgan. Bu kelishmovchilik va urushlar natijasida vayronalar ko‘pyaganligiga ham asarda ishora bor. Ko‘rqush tilidan hikoya qilinishicha, Buxoro

amirligiga qarashli yurtlar Umarxonning bir yurishi bilan vayronaga aylanib ketgan. Agar Boyo'g'li rozi bo'lsa, qizining qalini uchun tilagan ming chordevorni Buxoro hududlaridan topib berishi mumkinligini aytadi.

Asarning g'oyaviy yo'nalishida Boyo'g'lining qizi uchun qalin berish paytidagi holat orqali Gulxaniy o'z xonligining ustunligini ko'rsatmoqchi va o'z mamlakatining obdligi bilan faxrlanish g'oyasini ilgari suradi.

Gulxaniy o'zining "Zarbulmasal" asari bilan kamolot bosqichiga ko'tariladi. Bu asarida u real hayot voqealarini mavzu qilib oldi, ekspluatator guruhlarining hajviy obrazlarini yaratdi. Voqea epizodlarda o'z davri hayotining manzaralarini yanada aniqlashtirishga intildi.

"Zarbulmasal"da tanqid bilan kulgi, hajv bilan nasihat uyg'unlashib ketadi. Gulxaniy o'zbek badiiy prozasining rivojiga katta hissa qo'shgan adib, mohir masalchidir. Uning xalq orasida keng shuhrat qozongan "Zarbulmasal"i hozir ham kitobxonlarning sevimli asarlaridan biri bo'lib kelmoqda. Bu asar o'quvchilarda boylar, xonlar yashagan muhitga qarshi nafrat va g'azabni uyg'otadi, ularni mehnat ahliga muhabbat, do'stlik, sadoqat, rostgo'ylik va to'g'rilik ruhida tarbiyalashga o'z hissasini qo'shadi.

Umuman olganda, Gulxaniy hozirgi o'zbek bolalar adabiyotining maydonga kelishida o'z asarlari bilan muhim o'rinni egallagan adibdir.

Asardagi "Maymun bilan Najjor" hikoyasi o'git-nasihat tarzida yozilgan. Kunlardan bir kuni o'rmonda yashovchi Maymun o'tin yorayotgan duradgorni ko'rib qoldi. Duradgor unutilib qoldirgan teshasini olib kelgani ketgan vaqtda Maymun uning ishini qilmoqchi bo'ldi. Lekin ishning mohiyatiga Maymunning aqli etmas, ish usulini bilmay urinardi oqibatda dumi yog'och orasiga qisilib qolib, dumidan ayriladi. Masal oxiridagi bu epizodni Gulxaniy shunday tasvirlaydi: Jahd qilib turdi ravon borgali, Ya'ni yog'och qolmishini yorgali. Minda yog'och ustiga najjordek, Kosibi purkarday purkordek. Ketdi hunar shavqi bila g'ussasi, Tushdi yog'och ayrisiga dumchasi. Balki nedin bo'ldi tutilmoqligi, Mumkin emas o'ldi qutulmoqligi. Odami jinsiga yo'q qissasi, Qoldi oning dumchasining hissasi. Bu masal-hikoyada qo'lidan kelmaydigan ishga tumshuq suqib, o'zining noshudligi, layoqatsizligini namoyish qilib yuradigan shaxslar hajv etilgan. Masalda Amir Umarxon saroyidagi ba'zi taqlidchi, xushomadgo'y shoirlar tanqidi ham bor.

“Zarbulmasal” majoz va masallar, xalqning jonli iboralari asosiga qurilgan asar bo‘lganligi uchun tili, badiiy xususiyatlari va uslubi jihatidan nihoyatda jozibali, go‘zal qissadir. Badiiy tasvir vositalarining o‘tkirliigi jihatidan o‘zbekcha nasriy badiiy yodgorliklar ichida unga teng keladigan asar yo‘q. Adibning maqol, matal va xalq iboralarini o‘z o‘rnida uzukka ko‘z qo‘ygandek topib foydalanishi, ularni obrazlar xarakteri va asar g‘oyasini ochishga xizmat ettirganligi, hazil-mutoyibaga, qochirimlarga boyligi Gulxaniy uslubini belgilovchi asosiy fazilatdir. “Zarbulmasal” badoy’ ilmida irsol ul-masal san’ati nomi bilan ataluvchi va qariyb hamma mumtoz shoiru adiblarimiz e’tiborini o‘ziga tortib kelgan san’at go‘zalligini, estetik ta’sirini namoyon yetib turuvchi yodgorlik sanaladi. Unda qofiyali sa’jlar: “Bu turganlaring navola do‘stlari, piyola hariflari, taom emakka hozir, maslahatga aqli qosir, bazmda bo‘ynida munchoq, urushda harbasi oshpichoq birla o‘xloq, podshodin tegani – amlı o‘roq, to‘g‘ri so‘zga to‘g‘onoq, kurk tovuqdek suvga pishaiga o‘ngroq” – uchraydi. Unda “Tuya bilan Bo‘taloq”, “Maymun bilan Najjor” kabi nazmda yozilgan masal-hikoyatlardan tashqari ham ko‘plab baytlar, she’riy lavhalar (“Qulog‘idan ajralgan eshak”, «Faj va kaj» kabi), sa’jli jummlalar, hikmatli bayt va to‘rtliklar uchrab turadi. Masalan, adib Gunashbonuni mehri xovariy (Quyosh) ham o‘ziga banda edi deb quyidagi ikki bayt masnaviyni keltiradi: Orazidin shamsu qamardur xijil, So‘zlaridin shahdu shakar munfail, Hosili umri edi ul boyni, Oti Kunushbonu o‘shal oyni. Kordonning Boyo‘g‘li huzuriga borishga shaylanishida keltirilgan “Tavakaltu aloloh”ni degan er, Na talqonu, na qalqonning g‘amin yer. Boyo‘g‘li bilan xazinachi Kordon o‘rtasidagi dialogda Kordon tilidan aytilgan, Qo‘qonda hammaga o‘z nodonliklari va ahmoqliklari bilan mashhur bo‘lganlar to‘g‘risidagi “Kaj bilan Faj” hajviy masnaviy parcha. Darvoqe, bu hajviy parchaning Muqimiy “Tanobchilar”iga ta’siri yaqqol sezilib turadi. Niyozcha og‘alik bilan Bobojon Ashurchoiq o‘g‘li fosh etiladi. O‘zin goh mullo olur, goh taki, Niyozga og‘alig‘ki, xush ahmaqi. Hama ishga yolgbn so‘zi dastgir, So‘zin sarf, qorin aylardi ser. Birov oldiga kirsā, der erdi: “Xoy, Chilim sol, buyurtir palov, Mallaboy”. Bobojon, Ashur cho‘loqu Ali biri, Xo‘qand mulkida ahmaqi nodiri. O‘zi ko‘r, ravshan yugurdi ajab, Kecha kunduzi justjoy talab. Bular birla har maslahat kaj edi. Bu ikkisi shahr ichra ko‘p faj edi. Ruboiy shaklidagi hikmatli to‘rtliklar ham uchraydi: Har kimki safar qilsa pisandiyda bo ‘lur, Xurshid kabi ziyo dilda boiur. Olamda nimarsa yo‘q suvdin totlig Gar bir erda maqom etsa,

agar ganda bo'lar. Gulxaniy "Zarbulmasal"i o'zbek tilining naqadar boy bir til ekanligini isbotlovchi asardir. "Zarbulmasal" badiiy nutqining jozibadorligi va o'ziga xosligi bilan boshqa tamsiliy asarlardan ajraib turadi. Adib boshqa badiiy san'atlar bilan birga, hatto umuman nasriy asarlarda juda siyrak uchrovchi kitobat, harf san'atidan ham foydalanadi.

Qoliplashning badiiyatga ta'siri masalasida gapiradigan bo'lsak, bu usulning asar badiiyatiga ta'sirini har qanday kitobxon uning mazmuni bilan tanishgach anglaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek nafaqat qoliplash, balki asardagi har qanday kichik detal asar badiiy qiymatini oshirishga hissa qo'shadi.

Masalan "Toshbaqa bilan chayon" qoliplovchi hikoyasini oladigan bo'lsak, hikoyaning nomidan konfliktga boy hikoya ekanligi seziladi, chunki toshbaqa bilan chayon mutlaqo bir-biriga qarama-qarshi obrazdir. Nimaga deganda toshbaqa hech kimga ozor bermaydigan jonivor, chayon esa tajovuzkor hasharot. Bu ikki obrazning hikoyada yonma-yon keltirilishi ezgulik va yovuzlik hamisha insonlar bilan yonma-yon kelishiga ishoradir.

Jamiyatdagi ba'zi xulqi yomon insonlaraga yaxshilik qilsak ham ulardan yaxshilik qaytmasligiga ishora bor. Gulxaniy bu hikoyada tazod san'atidan unumli foydangan. Asarning qiziqarli, o'qishli bo'lishida bu hikoyaning o'z o'rnini bor. Hikoyadan insonlar o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqarib olishadi.

Nafaqat "Toshbaqa bilan chayon", "Tuya bilan bo'taloq" va "Maymun bilan Najjor" hikoyalari, balki bu qoliplovchi hikoyalardan tashqari keltirilgan kichik hikoyalar "Kaj va faj", "Yodgor po'stindo'z" va hakazo hikoyalarning ham asar badiiyatida alohida o'rnini bor.

Foydalaninlgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Zarbulmasal" – xalqchil nasrning yuksak namunasi. O'zbek nasri tarixidan. – T.: Fan, 1982. -B.106-121.
2. Gulxaniy "Zarbulmasal"ining ilmiy-tanqidiy tekstini yaratish yo'lida//O'zbek tili va adabiyoti. 1971. 3-son, - B. 19-24.
3. Gulxaniy. O'zbek adabiyoti tarixi, 5 tomlik, IY tom. – T.: Fan, 1879, - B. 126-158.
4. Gulxaniy. Zarbulmasal va g'azallar. – T.: Uzdavnashr, 1958; Gulxaniy. Zarbulmasal va g'azallar. – T.: O'zadabiynashr, 1950.-B.0
5. Isoqov F. Gulxaniy "Zarbulmasal"ining ilmiy tanqidiy matni. Filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – Toshkent. 1

6. Abdullayeva Dildoraxon Zumratbekovna. Mumtoz adabiy asarlar tarkibidagi “masal”lar genezisi, tipologiyasi, funksional tahlili. fan doktori (DSc) dissertatsiyasi. – T., 2020.

<https://qomus.info/encyclopedia/cat-z/zarbulmasal-uz/>